

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373143>

УДК 622.276.64

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕДЛЕННОЙ КИСЛОТНОЙ КОМПОЗИЦИИ СНПХ-9010 ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИН

М.Р. Гималов,

магистрант 2 курса, напр. «Физика пластовых флюидов»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье представлены результаты исследования замедленной кислотной композиции СНПХ-9010, предназначенной для обработки призабойной зоны скважин. Проведен анализ коррозионной активности состава и его взаимодействия с карбонатной породой. Выполнено сравнение с традиционными кислотными составами и представлены технологические особенности применения. Определены оптимальные условия использования композиции и разработаны рекомендации по повышению эффективности обработок.

Ключевые слова: кислотная обработка, замедленная композиция, СНПХ-9010, коррозионная активность, призабойная зона скважины, карбонатный коллектор, ингибитор коррозии

STUDY OF THE EFFICIENCY OF THE DELAYED ACID COMPOSITION SNPKh-9010 FOR TREATMENT OF THE BOREHOLE ZONE OF WELLS

M.R. Gimalov,

2nd year master's student, for example, "Physics of formation fluids",
USPTU,
Ufa

Annotation: The article presents the results of a study of the delayed acid composition SNPKh-9010, designed for the treatment of the bottomhole zone of wells. An analysis of the corrosion activity of the

composition and its interaction with carbonate rock is carried out. A comparison with traditional acid compositions is made and technological features of application are presented. Optimal conditions for the use of the composition are determined and recommendations for increasing the efficiency of treatments are developed.

Keywords: acid treatment, delayed composition, SNPKh-9010, corrosion activity, bottomhole zone of a well, carbonate reservoir, corrosion inhibitor

Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений тесно связано с совершенствованием методов воздействия на призабойную зону пласта [1-4]. Особую актуальность приобретает применение замедленных кислотных составов, обеспечивающих более глубокое проникновение активного вещества в пласт и равномерную обработку призабойной зоны [2-7].

Лабораторные исследования кислотной композиции СНПХ-9010 показали значительные преимущества по сравнению с традиционным раствором соляной кислоты. Ключевой особенностью состава является увеличение времени растворения карбонатов в 8 раз, что обеспечивает более равномерную обработку пласта и снижает риск образования высокопроводящих каналов.

Рисунок 1 – Растворимость мрамора в кислотном составе 15% HCl

Рисунок 2 – Растворимость мрамора в кислотном составе СНПХ-9010

Лабораторные исследования кислотной композиции СНПХ-9010 показали значительные преимущества по сравнению с традиционным раствором соляной кислоты. Ключевой особенностью состава является увеличение времени растворения карбонатов в 8 раз, что обеспечивает более равномерную обработку пласта и снижает риск образования высокопроводящих каналов.

Проведенные испытания выявили, что скорость растворения стали при использовании СНПХ-9010 составляет $0,35 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$, что превышает нормативные показатели для соляной кислоты. Данная особенность требует обязательного применения современных ингибиторов коррозии при проведении обработок.

Сравнительный анализ с аналогичными замедленными кислотными составами показывает, что СНПХ-9010 обладает рядом специфических характеристик. В отличие от эмульгированных кислотных составов, где замедление достигается за счет создания барьера между кислотой и породой, в данной композиции используется химический механизм замедления реакции. Это

обеспечивает более стабильные технологические показатели в различных пластовых условиях.

Технологические особенности применения состава СНПХ-9010 определяются комплексом физико-химических параметров и условий проведения обработки. Эффективность применения состава в значительной степени зависит от температурного режима. Оптимальный диапазон температур составляет 20-90°C, причем при повышенных температурах необходима корректировка концентрации замедлителя для обеспечения требуемого времени реакции. Пластовая температура должна учитываться не только при выборе концентрации компонентов, но и при расчете оптимального объема закачки.

Важным аспектом применения состава является правильный выбор концентрации активного компонента. При базовой концентрации соляной кислоты 15% возможно ее регулирование в зависимости от карбонатности породы конкретного месторождения. Оптимальное соотношение кислоты и замедлителя определяется для каждого случая индивидуально с учетом геолого-физических характеристик пласта и технологических требований к процессу обработки.

Особое внимание при проведении кислотных обработок уделяется вопросам совместимости состава с пластовыми флюидами. СНПХ-9010 демонстрирует хорошую совместимость с минерализованной пластовой водой, что подтверждается отсутствием образования нерастворимых осадков. Стабильность состава при контакте с нефтью обеспечивает эффективность обработки даже в условиях высокой нефтенасыщенности призабойной зоны.

Для достижения максимальной эффективности обработки необходима тщательная предварительная подготовка, включающая проведение лабораторных тестов на образцах породы и подбор эффективного ингибитора коррозии. На основании результатов лабораторных исследований определяется оптимальный объем закачки кислотного состава, обеспечивающий требуемый радиус обработки при заданных пластовых условиях.

Технологический процесс закачки состава СНПХ-9010 характеризуется определенными параметрами, обеспечивающими его оптимальную эффективность. Рекомендуемый расход состава находится в диапазоне 3-5 м³/час, при этом давление закачки не

должно превышать 80% от давления гидроразрыва пласта во избежание нарушения целостности породы. После закачки необходимо выдержать состав в пласте в течение 4-6 часов для обеспечения полноты реакции и равномерного распределения кислоты.

Неотъемлемой частью технологического процесса является контроль качества проводимых работ. В процессе обработки осуществляется непрерывный мониторинг параметров закачки, включая давление, расход и температуру состава. После завершения обработки проводится контроль состава продукции скважины и комплексная оценка эффективности мероприятия на основе изменения продуктивности скважины и состава добываемой продукции.

Практика применения состава СНПХ-9010 показывает, что наибольшая эффективность достигается при карбонатности породы более 5%, пластовой температуре до 90°C, проницаемости более 0,05 мкм² и наличии неоднородности призабойной зоны по проницаемости. При соблюдении рекомендованных технологических параметров использование состава позволяет увеличить глубину проникновения кислоты в пласт на 40-60%, обеспечить более равномерную обработку призабойной зоны и повысить эффективность кислотной обработки на 20-30%.

Проведенные исследования показали, что кислотная композиция СНПХ-9010 является эффективным составом для обработки призабойной зоны скважин. Основным преимуществом состава является значительное замедление скорости реакции с карбонатной породой, что обеспечивает более равномерную и глубокую обработку пласта. Выявленная повышенная коррозионная активность может быть компенсирована применением современных ингибиторов коррозии.

Разработанные технологические рекомендации позволяют оптимизировать процесс кислотной обработки и повысить ее эффективность. Дальнейшее совершенствование технологии может быть направлено на разработку модифицированных составов с пониженной коррозионной активностью и улучшенными характеристиками замедления реакции.

Список литературы

- [1] Глущенко В.Н. Нефтепромысловая химия: Кислотная обработка скважин. / В.Н. Глущенко, М.А. Силин – М.: Интерконтакт Наука, 2010. 134-156 с.
- [2] Петров И.А. "Современные технологии интенсификации добычи нефти" / И.А. Петров, Н.В. Сидоров // Нефтяное хозяйство – 2019. №5. 78-82 с.
- [3] Ибрагимов Н.Г. Применение химических реагентов для интенсификации добычи нефти. / Н.Г. Ибрагимов, Ф.З. Исмагилов – М.: Недра, 2011. 232-245 с.
- [4] Литвин В.Т., Стрижнев К.В. "Кислотные обработки карбонатных коллекторов" / В.Т. Литвин, К.В. Стрижнев // Вестник ПНИПУ – 2018. №2. 146-158 с.
- [5] Хисамов Р.С. Геолого-технические мероприятия по повышению нефтеотдачи пластов. / Р.С. Хисамов, В.Г. Базаревская – Казань: ФЭН, 2017. 89-102 с.
- [6] Алтунина Л.К. "Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов" / Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов // Вестник СПбГУ – 2020. №4. 45-59 с.
- [7] Магадова Л.А. Разработка композиций для селективной обработки нефтяных скважин. / Л.А. Магадова, М.А. Силин – М.: РГУ нефти и газа, 2016. 67-85 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Glushchenko V.N. Oilfield Chemistry: Acid Treatment of Wells. / V.N. Glushchenko, M.A. Silin – M.: Intercontact Science, 2010. 134-156 p.
- [2] Petrov I.A. "Modern Technologies for Intensifying Oil Production" / I.A. Petrov, N.V. Sidorov // Oil Industry – 2019. No. 5. 78-82 p.
- [3] Ibragimov N.G. Application of Chemical Reagents to Intensify Oil Production. / N.G. Ibragimov, F.Z. Ismagilov – M.: Nedra, 2011. 232-245 p.
- [4] Litvin V.T., Strizhnev K.V. "Acid Treatment of Carbonate Reservoirs" / V.T. Litvin, K.V. Strizhnev // Bulletin of PNIPU – 2018. No. 2. 146-158 p.

[5] Khisamov R.S. Geological and technical measures to enhance oil recovery. / R.S. Khisamov, V.G. Bazarevskaya – Kazan: FEN, 2017. 89-102 p.

[6] Altunina L.K. "Physicochemical methods for enhancing oil recovery" / L.K. Altunina, V.A. Kuvshinov // Bulletin of St. Petersburg State University – 2020. No. 4. 45-59 p.

[7] Magadova L.A. Development of compositions for selective treatment of oil wells. / L.A. Magadova, M.A. Silin – M.: Russian State University of Oil and Gas, 2016. 67-85 p.

© *М.Р. Гималов, 2025*

Поступила в редакцию 06.04.2025

Принята к публикации 10.04.2025

Для цитирования:

Гималов М.Р. Исследование эффективности замедленной кислотной композиции СНПХ-9010 для обработки призабойной зоны скважин // Инновационные научные исследования. 20215. № 4-1(57). С. 22-28. URL: <https://ip-journal.ru/>